

УДК 004.942

DOI 10.5281/zenodo.15120816

Научная статья

ОТ ВОПРОСОВ К РЕШЕНИЯМ: КАК МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМИРУЮТ КЛИЕНТСКИЕ ОПРОСЫ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ

FROM QUESTIONS TO SOLUTIONS: HOW BUSINESS PROCESS MODELS ARE TRANSFORMING CUSTOMER SURVEYS IN THE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY

САМОНЧЕВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ,

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет».*

SAMONCHEV VALENTIN PETROVICH,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "MIREA -
Russian Technological University".*

*Научный руководитель: Ивахник Дмитрий Евгеньевич,
кандидат экономических наук, доцент,*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет».*

*Scientific supervisor: Ivakhnik Dmitry Evgenyevich,
Ph.D, Associate Professor,*

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "MIREA -
Russian Technological University".*

В статье представлены результаты исследования особенностей моделирования бизнес-процессов на примере проведения и обработки результатов клиентских опросов в телекоммуникационной компании. Анализ показал, что нотация BPMN 2.0 обладает значительными преимуществами для описания сложных процессов взаимодействия с клиентами. Отмечены основные недостатки процесса проведения и обработки результатов клиентских опросов на примере ПАО «ВымпелКом», с учетом выявленных проблем построены модели to be анализируемого процесса. Результаты проведенного моделирования могут быть использованы для проектирования информационной системы в предметной области исследования.

The article presents the results of a study of the features of business process modeling using the example of conducting and processing customer survey results in a telecommunications company. The analysis showed that BPMN 2.0 notation has significant advantages for describing complex customer interaction processes. The main disadvantages of the process of conducting and processing the results of customer surveys are noted using the example of PJSC VimpelCom. Taking into account the identified problems, models of the to be analyzed process are constructed. The results of the simulation can be used to design an information system in the subject area of the study.

Ключевые слова: информационная система, BPMN 2.0, клиентские опросы, автоматизация, телекоммуникационная компания, пользовательский опыт, персонализация.

Key words: information system, BPMN 2.0, customer surveys, automation, telecommunications company, user experience, personalization.

В современных компаниях телекоммуникационной отрасли особенно востребованы гибкие и автоматизированные системы взаимодействия с клиентами, способные эффективно собирать, анализировать и обрабатывать их данные. Этот аспект критически важен для операторов связи, предоставляющих широкий спектр услуг и стремящихся к повышению уровня удовлетворенности абонентов. Для оптимизации клиентского опыта компании внедряют цифровые инструменты, автоматизированные системы сбора обратной связи и технологии анализа данных. Использование методов моделирования бизнес-процессов, включая специализированные нотации, позволяет выявить узкие места в текущих процессах, устранить зависимость от человеческого фактора и повысить точность принимаемых решений. Внедрение таких решений способствует снижению операционных издержек, повышению прозрачности работы с клиентами и улучшению качества оказываемых услуг. Эти факторы делают тему исследования актуальной для телекоммуникационных компаний, стремящихся к цифровизации и повышению эффективности работы с клиентами.

В данной работе объектом исследования является ПАО «ВымпелКом» – одна из ведущих телекоммуникационных компаний России. Организация предоставляет широкий спектр услуг связи и цифровых сервисов, активно внедряя современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов. В рамках исследования особое внимание уделяется процессу проведения и обработки результатов клиентских опросов, направленных на улучшение пользовательского опыта и оптимизацию бизнес-процессов компании [1].

Команда ПАО «ВымпелКом» сочетает опыт в сфере телекоммуникаций, цифровых технологий и управления клиентским сервисом. Компания, развиваясь в соответствии с изменяющимися требованиями рынка, предлагает современные решения для повышения уровня удовлетворенности абонентов. В рамках цифровой трансформации ПАО «ВымпелКом» активно внедряет автоматизированные инструменты для сбора и обработки клиентской обратной связи, что позволяет адаптировать услуги под потребности пользователей и повышать качество сервиса.

Одним из ключевых направлений является развитие системы проведения и обработки клиентских опросов, которая позволяет собирать и анализировать мнения абонентов в режиме реального времени. Данная система интегрирована с мобильным приложением «Мой Билайн» и обеспечивает автоматизированное взаимодействие с абонентами без участия операторов. Благодаря цифровым инструментам результаты опросов оперативно обрабатываются и визуализируются в виде аналитических дашбордов, предоставляя маркетологам и аналитикам актуальные данные для принятия стратегических решений.

Процесс проведения и обработки результатов клиентских опросов начинается с получением Оператором уведомления о совершении абонентом продуктов ПАО «ВымпелКом» триггерного действия (обращение в консультационный центр, посещение салона сотовой связи, подключение тарифа и т. д.).

Оператор, ознакомившись с историей пользовательского взаимодействия (триггерное событие), определяет тип абонента, после чего присваивает обращению нужную категорию. Выбор шаблона (документа) опроса осуществляется исходя из этих параметров. Коммуникация инициируется по тому каналу связи, который является приоритетным для пользователя (по умолчанию приоритетный канал – мобильное приложение).

Далее оператор задает вопросы из выбранного документа опроса (вопросы предполагают ответы в формате «да/нет» или оценку по шкале от одного до пяти). Абонент отвечает. После ответа на все вопросы оператор завершает коммуникацию и формирует отчет об опросе, который будет отправлен маркетологу.

Процесс нуждается в реинжиниринге и автоматизации посредством информационной системы. Большинство задач выполняются вручную, что увеличивает время, расходы на выполнение процесса, а также понижает его надежность и прозрачность.

Процесс проведения опроса занимает достаточно много времени и требует присутствия оператора и абонента. Опросы ограничены заранее заготовленными шаблонами имеют низкую вариативность. При разговоре по телефону на результат могут повлиять личностные качества оператора, что приведет к искажению статистики. Текущая реализация сбора статистики не является исчерпывающей и достаточной. Понимание отношения пользователя к ключевым продуктам компании невозможно сформировать, прибегая к общему коэффициенту удовлетворенности. Механизм инициализации опросов слишком сильно зависит от человеческого фактора.

Негативные последствия всех выявленных недостатков приводят к увеличению временных затрат на проведения и обработки результатов опроса, а также снижению эффективности процесса. Эти проблемы могут быть устранены путем модернизации информационной системы. На основе выявленных недостатков модель AS-IS послужила основой для разработки модели TO-BE функционирования процесса (рис. 1, рис. 2, рис. 3). Данная модель была построена с учетом положений, изложенных в [1-6].

Рис. 1. Процесс проведения и обработки результатов клиентских опросов в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Рис. 2. Подпроцесс «Завершить персонализацию опроса» в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Рис. 3. Подпроцесс «Провести опрос» в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Рис. 4. Процесс «Составить карту опроса» в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Для повышения точности статистики необходимо инициализировать опрос автоматически после завершения коммуникаций в чате мобильного приложения. ИС проведения и обработки опросов определяет оптимальное время для проведения опроса и формирует персонализированный опрос с помощью заранее прописанных «карт опроса» – это группы вопросов, связанные одной темой (чаще всего продуктом, которым пользуется абонент), способные «реагировать» на ответы абонента (если была поставлена низкая оценка продукту, придет уточняющий вопрос). Таким образом, опрос представляет собой совокупность «карт опроса», что создает видимость индивидуального подхода к каждому абоненту. ИС производит отправку пуш-уведомления с приглашением пройти опрос в заранее определенное время.

При нажатии на пуш-уведомление откроется мобильное приложение с первым вопросом. Процесс опроса проходит без участия оператора, ИС проведения и обработки опросов отправляет вопросы в заранее определенном порядке в мобильное приложение «Мой Билайн». За проведение и результаты анкетирования отвечает Маркетолог. Абонент может отказаться от прохождения опроса в любой момент. Для предотвращения потери ответов на вопросы, после каждого ответа происходит отправка данных в ИС проведения и обработки опросов.

После завершения опроса происходит предобработка данных. Данные заносятся в статистику, на основе которой формируются дашборды с таблицами и графиками, для наглядного представления информации. По запросу Маркетолога или Аналитика может быть сгенерирован отчет о динамике изменения отношения абонентов за определенный период времени.

Также был выделен отдельный процесс «Составить карту опроса», ключевой процесс, представленный на рис. 4 – конструктор опросов. Сотрудник отдела маркетинга имеет возможность создавать «карту опроса» – механизм, предусматривающий реакцию на оценку абонента в процессе опроса.

Внесенные изменения в процесс проведения и обработки результатов клиентских опросов стали возможны благодаря возможностям, которые предоставляет нотация BPMN 2.0. В отличие от нотации IDEF0, BPMN 2.0 имеет ряд важных преимуществ: возможность использования логических операторов, включая сложные, что позволяет моделировать различные сценарии поведения процесса; типизация событий, что помогает точно определять границы процесса; маршрутизация задач, связанную с конкретными документами; а также более 100

различных элементов, которые позволяют гибко моделировать различные варианты развития процесса.

В результате проведенного исследования был проанализирован процесс проведения и обработки результатов клиентских опросов, описана текущая методология его проведения, выявлены существующие проблемы, а также предложены улучшения (разработана модель ТО-ВЕ). Также выделены преимущества BPMN 2.0 по сравнению с IDEF0, а также особенности моделирования бизнес-процессов на примере процесса проведения клиентских опросов в телекоммуникационной компании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Билайн Москва. 2025. URL: <https://moskva.beeline.ru/about/about-beeline> (дата обращения: 26.03.2025).
2. Джестон Дж., Нелис Й. Управление бизнес-процессами: практическое руководство по успешной реализации проектов. М.: Издательство «Альпина Паблишер», 2012. 642 с.
3. Кинзябулатов Р. Моделирование бизнес-процессов. От идеи к результату М.: Издательство «Издательские решения», 2019. 158 с.
4. Зуева А.Н., Канева И.Ю. Бизнес-процессы: анализ, моделирование, управление. 2023. 160 с.
5. Ивахник Д.Е. Конкурентоспособность бизнес-процессов предприятия: понятие и метод оценки // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2022. № 1(33). С. 5-15.
6. Назарова О.Б., Масленникова О.Е. Моделирование бизнес-процессов. М.: ФЛИНТА, 2023. 261 с.

Поступила в редакцию: 28.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Самончев В.П., 2025.